

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳакимов Фаррух Ҳакимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Хатамов Жахонгир Аброевич
Самаркандский государственный
медицинский университет
Амонов Шавкат Эргашевич
Ташкентский педиатрический
медицинский институт

ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519886>

АННОТАЦИЯ

Клиническим исследованиям привлечены 148 больных с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) с осложнениями. Высокая частота осложнений при ХГСО, включая случаи с летальным исходом, обуславливает необходимость детального анализа закономерностей их возникновения, а также разработки эффективной лечебно-диагностической стратегии. В результате инфекционного процесса, в рамках защитной реакции организма, наблюдается увеличение показателей эндогенной интоксикации, повышение температуры тела выше 38°C, развитие тахикардии и тахипноэ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, а также увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и уровня С-реактивного белка. Также воспалительные процессы в организме обусловлены повреждением клеточных и субклеточных структур, возникающим под воздействием продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и метаболитов эндогенной интоксикации. В ходе патологического процесса происходит изменение реологических свойств крови, что способствует нарушению мозгового кровообращения в бассейне вертебробазиллярной системы. Гипоксемия и метаболический ацидоз играют ключевую роль в патогенезе поражений клеточных структур среднего и внутреннего уха. При ХГСО с осложнениями практически во всех случаях в той или иной мере страдает слуховое восприятие. В этой статье рассматриваются современные методы комплексной диагностики и принципы лечения хронического гнойного среднего отита с осложнениями. Сочетанное применение гипербарической оксигенации с антиоксидантами и плазмафереза способствует улучшению биохимических показателей крови и аудиологических характеристик. Полученные данные подтверждают эффективность предложенных диагностических и терапевтических подходов, что может стать основой для дальнейшего совершенствования лечебных стратегий.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, отогенные осложнения, ГБО, плазмаферез.

Xatamov Jaxongir Abruevich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Amonov Shavkat Ergashevich
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

SURUNKALI YIRINGLI O'RTA OTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA DAVOLASH JARAYONIDA BИOKИMЫOVIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASI.

ANNOTATSIYA

Klinik tadqiqotlarga surunkali yiringli o'rta otit (SYO'O) bilan og'rigan 148 nafar bemor jalb etildi. SYO'O da asoratlarning yuqori chastotasi, shu jumladan o'lim holatlari ularning paydo bo'lishi qonuniyatlarini batafsil tahlil qilish, shuningdek, samarali davolash-diagnostika strategiyasini ishlab chiqish zarurligini taqozo etmoqda. Yuqumli jarayon natijasida organizmning himoya reaksiyasi doirasida endogen intoksikatsiya ko'rsatkichlarining oshishi, tana haroratining 38 ° C dan yuqori bo'lishi, taxikardiya va taxipnoe rivojlanishi, leykotsitar formulaning chapga siljishi, shuningdek, eritrotsitlarning cho'kish tezligi (ECHT) va S-reaktiv oqsil darajasining oshishi kuzatilmoqda. Shuningdek, organizmdagi yallig'lanish jarayonlari lipidlarning peroksidlanish mahsulotlari (LPO) va endogen intoksikatsiya metabolitlari ta'sirida paydo bo'ladigan hujayra tuzilmalarning shikastlanishi bilan bog'liq. Patologik jarayon davomida qonning reologik xususiyatlari o'zgarib, vertebrobazilyar tizim havzasida miya qon aylanishi buzilishiga olib keladi. Gipoksimiya va metabolik atsidoz o'rta va ichki quloq hujayra tuzilmalarining shikastlanishi patogenezida muhim rol

o'ynaydi. SYO'O asoratlari bilan deyarli barcha hollarda eshinish qobiliyati u yoki bu darajada azob chekadi. Ushbu maqolada surunkali yiringli o'rta otitni kompleks tashxis qo'yishning zamonaviy usullari va asoratlari bilan davolash tamoyillari ko'rib chiqiladi. Giperbarik oksigenatsiyani antioksidantlar va plazmaferez bilan birgalikda qo'llash qonning biokimyoviy ko'rsatkichlari va audiologik xususiyatlarini yaxshilashga imkon beradi. Olingan ma'lumotlar taklif etilgan diagnostika va terapevtik yondashuvlar samaradorligini tasdiqlaydi, bu esa davolash strategiyalarini yanada takomillashtirish uchun asos bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: surunkali yiringli o'rta otit, otogen asoratlar, GBO, plazmaferez.

Khatamov Jhakhongir Abruevich

Samarkand State

Medical University

Amonov Shavkat Ergashevich

Tashkent pediatric medical institute

DYNAMICS OF BIOCHEMICAL INDICATORS OF PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA DURING TREATMENT

ANNOTATION

Clinical studies involved 148 patients with chronic suppurative otitis media (CSOM) with complications. The high frequency of complications in CSOM, including fatal cases, necessitates a detailed analysis of the patterns of their occurrence, as well as the development of an effective treatment and diagnostic strategy. As a result of the infectious process, as part of the body's protective reaction, an increase in endogenous intoxication indicators is observed, an increase in body temperature above 38 ° C, the development of tachycardia and tachypnea, a shift in the leukocyte formula to the left, as well as an increase in the erythrocyte sedimentation rate (ESR) and the level of C-reactive protein. Also, inflammatory processes in the body are caused by damage to cellular and subcellular structures that occur under the influence of lipid peroxidation products (LPO) and metabolites of endogenous intoxication. During the pathological process, the rheological properties of the blood change, which contributes to the disruption of cerebral circulation in the vertebrobasilar system. Hypoxemia and metabolic acidosis play a key role in the pathogenesis of lesions of the cellular structures of the middle and inner ear. With chronic suppurative otitis media with complications, auditory perception is affected to some extent in almost all cases. This article discusses modern methods of complex diagnostics and principles of treatment of chronic purulent otitis media with complications. The combined use of hyperbaric oxygenation with antioxidants and plasmapheresis helps to improve biochemical blood parameters and audiological characteristics. The data obtained confirm the effectiveness of the proposed diagnostic and therapeutic approaches, which can form the basis for further improvement of treatment strategies.

Keywords: chronic purulent otitis media, otogenic complications, HBO, plasmapheresis.

Введение. Высокая частота осложнений при хроническом гнойном среднем отите (ХГСО), включая случаи с летальным исходом, обуславливает необходимость детального анализа закономерностей их возникновения, а также разработки эффективной лечебно-диагностической стратегии [3, 4, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22].

К основным этиологическим причинам развития ХГСО относятся бактериальные и вирусные возбудители, высокая патогенность микрофлоры, формирование штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикотерапии, а также состояние как местного, так и системного иммунитета, наряду с наличием сопутствующих хронических заболеваний [1, 5, 13, 16, 17, 21, 23].

В результате инфекционного процесса, в рамках защитной реакции организма, наблюдается увеличение показателей эндогенной интоксикации, повышение температуры тела выше 38°C, развитие тахикардии и тахипноэ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, а также увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и уровня С-реактивного белка (СРБ) [1, 7, 12, 13, 20].

Инфекционные заболевания, вызванные вирусными или бактериальными агентами, могут способствовать развитию умеренной гиперкоагуляции, приводя к изменению реологических свойств крови. Увеличение вязкости крови и усиленное отложение фибрина в микрососудах нарушают микроциркуляцию в среднем и внутреннем ухе.

Фибриноген является ключевым фактором, определяющим вязкость крови и участвующим в процессах гемостаза. Повышение его концентрации в плазме способствует развитию гиперкоагуляции, ухудшает

реологические свойства крови, нарушая микроциркуляцию и ограничивая оксигенацию тканей и органов, что может играть значительную роль в патогенезе осложненных заболеваний уха [1, 2, 6, 12, 24].

Для снижения последствий синдрома эндогенной интоксикации, улучшению реологических свойств крови и восстановлению иммунной защиты при воспалительных заболеваниях эффективным методом является плазмаферез (ПА). Он не только способствует элиминации эндотоксинов, но и удаляет дисфункциональные компоненты гуморального иммунитета. Замещение удаленной плазмы донорской способствует восстановлению защитных механизмов организма и ускоряет процесс выздоровления. В связи с этим включение плазмафереза в комплексную терапию представляется патогенетически обоснованным, поскольку данный метод способствует восстановлению гомеостаза [3, 7, 8, 11, 18, 24].

По данным большинства исследователей, при ХГСО с осложнениями практически во всех случаях в той или иной мере страдает слуховое восприятие. В настоящее время основным манифестным фактором, приводящим к развитию нарушения слуха является то, что при хронических воспалительных процессах в среднем ухе вследствие хронической интоксикации в патологический процесс вовлекается и внутреннее ухо, что является причиной развития сенсоневральной тугоухости [4, 11, 15, 16, 19].

Частота поражений внутреннего уха при ХГСО, по данным литературы, варьирует от 40 до 80 % случаев. Некоторым больным ХГСО с осложнениями не всегда

удается определить степень нарушения слуха из-за тяжелого состояния и спутанного сознания больных при поступления в стационар. У больных с осложненными формами ХГСО, в послеоперационном периоде, наблюдаются различные изменения слуховой функции [9, 13, 19].

Согласно современным научным представлениям, воспалительные процессы в организме обусловлены повреждением клеточных и субклеточных структур, возникающим под воздействием продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и метаболитов эндогенной интоксикации. В низких концентрациях продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) выполняют физиологическую роль, участвуя в регуляции проницаемости клеточных мембран и обеспечивая стабильность липопротеиновых комплексов. Нарушение физиологического равновесия, связанное с изменением оптимальной концентрации этих соединений, может приводить к развитию патологических процессов [1, 6, 16].

В ходе патологического процесса происходит изменение реологических свойств крови, что способствует нарушению мозгового кровообращения в бассейне вертебробазилярной системы. Кровоснабжение внутреннего уха и уровень кислорода в артериальной крови являются определяющими факторами функционального состояния улитки и улиткового нерва [1, 5, 6, 9].

Гипоксемия и метаболический ацидоз играют ключевую роль в патогенезе поражений внутреннего уха. Основные процессы активного метаболизма локализуются в сосудистой полоске, спиральном органе и спиральном ганглии. Нарушение метаболических процессов сначала приводит к снижению функциональной активности, а затем — к дегенерации и гибели волосковых клеток. [5, 9, 13, 17, 18].

Гипербарическая оксигенация (ГБО) эффективен для стимуляции тканевого метаболизма при гнойно-воспалительных процессах за счет повышения парциального давления кислорода и способствует снижению внутричерепной гипертензии, нормализации температуры тела и ускорению заживления операционной раны. В связи с этим ГБО успешно применяется в лечении хронических гнойно-воспалительных процессах среднего уха [3, 6, 16, 20, 22].

Однако в доступной литературе отсутствуют обоснованные данные о комбинированном применении ГБО с антиоксидантами в сочетании с плазмаферезом при различных клинических вариантах ХГСО с осложнениями. Все вышеуказанные послужили основой для проведения настоящего исследования.

Целью нашей работы явилось эффективность комплексного лечения хронических гнойных средних отитов с осложнениями.

Материал и методы. Нами было проведено ретроспективный анализ 148 историй болезни получившие стационарное лечение в период 2002 по 2022 года в ЛОР отделений стационаров города Самарканда. Среди обследованных больных ХГСО осложнениями мужчины составляли 82 (55,4%) человек, женщины 66 (44,6%). Возраст обследованных больных от 18 до 40 лет 80, от 40 до 60 лет 46 и старше 60 лет 22 больных.

При проведении исследования выявлено, что хронический гнойный средний отит, эпитимпанит диагностирован у 98 (66,2%) больных, мезотимпанит у 21(14,4%) и эпимезотимпанит у 29 (19,4%) больных. По

анамнезу длительность заболевания составила от 3 года до 30 лет.

Выявленные осложнения среди обследованных у 108 (73,0%) больных местные, у 40 (27,0%) больных внутричерепные.

Все больные были проконсультированы оториноларингологом, невропатологом, нейрохирургом, окулистом, инфекционистом, терапевтом, проведены клинико-лабораторные анализы, ЭЭГ, ЭхоЭГ, РеоЭГ, КТ и МРТ сосцевидного отростка и головного мозга.

У 48 пациентов был диагностирован мастоидит, у 17 — атипичные формы мастоидита, у 17 — парез лицевого нерва, а у 26 — лабиринтит. Общее состояние пациентов с локальными отогенными осложнениями варьировалось от средней степени тяжести до тяжелого.

Местно отмечалось отёк и гиперемия кожи в области сосцевидного отростка, с распространением на шею, в затылочную и височную область. При пальпации верхушки сосцевидного отростка отмечалась болезненность. При этом подвижность головы влево и вправо сохранялась. Клиническая картина мастоидита характеризовалась преимущественным преобладанием общих симптомов, включая повышение температуры тела до 39°C, головную боль, умеренное головокружение, рвоту, оторею, снижение слуха, шум в ушах и ограничение движений головы.

У больных с лабиринтитом характерной особенностью течения являлось, его острое начало и стремительное прогрессирование, сопровождающееся нарастающей выраженностью общих симптомов. Клиническая картина включала интенсивную головную боль, выраженное головокружение, нарушение устойчивости при ходьбе, рвоту и спонтанный нистагм. Выраженные признаки общей интоксикации организма при мастоидите, и лабиринтите отличались быстрым развитием и сопровождались бурным течением. При лабиринтите иногда отмечается симптомы периферического поражения лицевого нерва.

Среди внутричерепных отогенных осложнений были выявлены менингит у 8 больных, менингоэнцефалит у 6 больных, экстрадуральный абсцесс у 7 больных, абсцесс головного мозга у 6 больных, абсцесс мозжечка у 3 больных, перисинуозный абсцесс у 3 больных, и тромбоз сигмовидного синуса у 7 больных. Клиническое течение данных патологий характеризовалось стремительным прогрессированием с выраженным усилением менингеальных симптомов, которые могли развиваться в течение нескольких часов.

Часто субдуральная эмпиема сопровождалась менингитом и тромбозом сигмовидного синуса. Клиническая картина заболевания характеризовалась выраженным синдромом интоксикации и общемозговыми симптомами. Основными клиническими проявлениями у пациентов были интенсивные головные боли, головокружение, тошнота, многократная рвота, нарушения координации движений, озноб, гипертермия, а также нарушения сердечного ритма в виде брадикардии или тахикардии и застойные изменения в области диска затылочного нерва. У некоторых больных с гнойным менингоэнцефалитом отмечались симптомы центрального поражения лицевого нерва, гемипарез, моторная афазия и другие общемозговые симптомы.

У больных с отогенным менингитом при проведении люмбальной пункции выявлялось повышение ликворного давления до 180–250 мм водного столба. Содержание белка

в цереброспинальной жидкости варьировало от 0,66 до 6 г/л и сопровождалось положительными реакциями Панди и Нонне-Апельта. Плеоцитоз в ликворе достигал 3500 клеток в 1 мм³.

Обследованные больные были разделены на 2 группы: I группа — 74 больных получившие традиционное лечение. II группа — 74 больных получившие помимо традиционного лечения, ГБО с антиоксидантами в сочетании с плазмаферезом.

Биохимические показатели, характеризующие процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) организме пациентов, в частности, показатели малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК) у пациентов в I группе до лечения достоверно ($P < 0,05$) повысились по сравнению с контрольной группой: соответственно с $4,78 \pm 0,12$ до $6,82 \pm 0,21$ и с $2,41 \pm 0,05$ до $3,92 \pm 0,68$. В то же время показатель общий антиоксидантной активности (АОА), снизился с $36,9 \pm 1,58$ до $27,6 \pm 1,02$ ($P < 0,05$).

Показатели МДА и ДК у пациентов в II группе до лечения достоверно ($P < 0,05$) повысились по сравнению с контрольной группой: соответственно с $4,78 \pm 0,12$ до $7,86 \pm 0,22$ и с $2,41 \pm 0,05$ до $4,79 \pm 0,09$. В то же время показатель общей АОА снизился с $36,9 \pm 1,58$ до $23,9 \pm 2,03$ ($P < 0,05$).

Помимо вышеуказанных показателей, были определены некоторые парциальные параметры крови, включая pO_2 , pCO_2 . Их значения ($pO_2 = 11,32 \pm 0,28$; $pCO_2 = 5,31 \pm 0,21$;) не показали достоверных различий по сравнению с контрольной группой.

Однако, учитывая возможные изменения этих показателей под воздействием ГБО, их определение имеет практическое значение для оценки эффективности проводимых лечебных мероприятий.

В дополнение к общеклиническим и лабораторным исследованиям всем больным проводили анализ крови на наличие С-реактивного белка (СРБ) и был проведен анализ системного воспалительного синдрома (СВС), проявляющегося в гипертермии свыше $38^\circ C$, тахикардии более 90 ударов/мин., учащенном дыхании, лейкоцитозе и повышении СОЭ.

Определение двух или более симптомов СВС и увеличение концентрации СРБ в крови указывает на наличие острого или хронического воспаления.

Сравнительный анализ уровня СРБ и показателей СВС проведен в динамике наблюдений. Согласно полученным данным выраженные признаки СВС наблюдались у всех больных (100%) в обеих группах.

В обеих группах больных отмечались повышение уровня СРБ и составило от - 96,7 мг/л, до - 209,8 мг/л. Данный показатель свидетельствует о более интенсивном воспалительном процессе.

Количество лейкоцитов в у больных увеличилось от - $12,5 \times 10^9$ /л, до - $17,5 \times 10^9$ /л. Это также подтверждает более выраженный воспалительный процесс у больных. Повышенный уровень СОЭ дополнительно подкрепляет данный вывод: он составил от - $20 \pm 4,9$ мм/ч, до — $60 \pm 5,0$ мм/ч.

Анализ показателей гемостаза также выявил изменение в обеих группах. Уровень фибриногена в составил от - $4,2 \pm 0,11$ г/л, до - $4,9 \pm 0,11$ г/л, что указывает на усиление свертывающей активности крови у больных. Протромбиновый индекс (ПТИ) составил от -108,3 секунд

до - 109,8 секунд что говорит о незначительных изменениях но с тенденцией к усилению коагуляционной активности.

Состояние слуха было исследовано с использованием акуметрии, тональной пороговой, надпороговой, речевой и компьютерной аудиометрии. У обследованных пациентов клинические результаты аудиологического исследования были классифицированы в зависимости от формы возникновения нарушения слуха и степени его снижения.

Анализ данных, показывает, что у большинства обследованных больных снижение слуха носит кондуктивный характер, составляя 77 (52,0%) от общего числа пациентов. У 55 (37,2%) пациентов имеют снижение слуха смешанного типа, что свидетельствует о начале вовлечения патологического процесса во внутреннее ухо. У 16 (10,8%) больных выявлено сенсоневральная тугоухость.

Анализ церебрального кровообращения на основании реоэнцефалографических (РеоЭГ) данных показал, что у всех пациентов до начала лечения наблюдались изменения кровообращения в сосудах головного мозга и в вертебробазилярной системе. Были выявлены повышение периферического сосудистого сопротивления, снижение наполнения сосудов кровью и затруднение венозного оттока.

Результаты и обсуждение. Проводили сравнительный анализ динамики лечения больных I-й и II-й группы которым назначалась традиционная и модифицированная терапия с использованием ГБО с антиоксидантами в сочетании с плазмаферезом.

После традиционной терапии у больных I группы снижение концентрации МДА и ДК, а также увеличение АОА наблюдалось только к 18-му дню терапии, достигнув значений $6,12 \pm 0,42$ мкмоль/л, $3,23 \pm 0,21$ мкмоль/л и $34,6 \pm 1,3$ соответственно. Однако уровень МДА и другие показатели не достигли контрольных значений.

Длительность пребывания больных в стационаре составила $18 \pm 2,8$ койко-дня ($p < 0,05$), а также, отмечалась положительная динамика воспалительного процесса. У 40,4% больных был отмечен положительный эффект, что проявилось улучшением восприятия речи и снижением тональных порогов слуха до 15 дБ. У всех больных отмечено незначительное улучшение кровообращения в сосудах головного мозга и при РеоЭГ обследовании начали уменьшаться патологические изменения.

После комплексного лечения использованием ГБО в сочетании с антиоксидантной терапией и плазмаферезом у больных II группы способствовало снижению интенсивности процессов свободно-радикального окисления и восстановлению функционального состояния антиоксидантной системы.

Содержание МДА после коррекции снижалось с $7,86 \pm 0,22$ до $4,98 \pm 0,43$ ммоль/л, ДК — с $4,79 \pm 0,09$ до $2,48 \pm 0,12$, а также повышение показателя АОА с $23,9 \pm 2,0-3$ до $35,9 \pm 1,2$. Продолжительность госпитализации больных составила $14,6 \pm 1,8$ койко-дня. Восприятие звуков и разборчивость речи у 59,6% больных отмечалось снижение порога слуха до 25 дБ на высоких частотах.

Содержание СРБ снизилось до 5,7 мг/л в первой группе и до 6,9 мг/л во второй группе. Данное существенное уменьшение по сравнению с исходными показателями свидетельствует о регрессии воспалительного процесса.

Число лейкоцитов уменьшилось до $7,5 \times 10^9$ /л в первой группе и до $8,5 \times 10^9$ /л во второй группе, что подтверждает ослабление воспалительной реакции. Показатели СОЭ

снизились до 9,9 мм/ч и 11,5 мм/ч в первой и второй группах соответственно, что указывает на улучшение гематологических параметров и снижение воспалительной активности.

Уровень фибриногена снизился до 3,3 г/л в первой группе и до 3,8 г/л во второй, что свидетельствует о восстановлении нормальной свертываемости крови. Протромбиновый индекс (ПТИ) также снизился, составив 94,1 сек в первой группе и 97,8 сек во второй, что свидетельствует о нормализации реологических свойств крови.

После проведения комплекса диагностических и неотложных терапевтических мероприятий у пациентов наблюдалась положительная динамика: уменьшились головная боль, головокружение, тошнота и рвота, а температура тела снизилась до физиологической нормы. Общемозговая и менингеальная симптоматика постепенно регрессировала. У пациентов, страдающих менингитом, давление ликвора постепенно снижалось, приближаясь к нормальным значениям.

Использование данной методики значительно ускорило процесс эпителизации трепанационной полости, что способствовало сокращению сроков послеоперационной реабилитации пациентов.

Выводы: Таким образом, обращение больных в стационар в ранние сроки от начала заболевания, комплексная предоперационная подготовка, экстренное хирургическое вмешательство, послеоперационная комплексная интенсивная терапия с применением ГБО с антиоксидантами в сочетании с плазмаферезом, а также непрерывный мониторинг жизненно важных функций способствуют достижению положительных клинических исходов.

У 40,4% больных I группы был отмечен положительный эффект, в виде улучшения восприятия речи и снижением тональных порогов слуха до 15 дБ. Улучшение общего состояния и нормализация биохимических показателей отмечались к 18±2,8 дню пребывания больных в стационаре.

Во II группе у 59,6% больных улучшился слух при речевом исследовании. Отмечено снижение порогов слуха от 10 до 25 дБ по высоким частотам. К 14,6±1,8 дню госпитализации биохимических показатели больных приравнивались к нормальным значениям и отмечалось улучшение общего состояния.

Полученные результаты подтверждают эффективность выбранных комплексных диагностических и терапевтических подходов и могут служить основой для дальнейшей оптимизации лечебных стратегий.

Список литературы:

1. Бакулина Л.С., Машкова Т.А., Земсков А.М., Мальцев А.Б., Неровный А.И., Жданова И.Ю. Динамика свободно-радикального окисления при гнойно-воспалительных заболеваниях среднего уха. Журнал: Вестник оториноларингологии. 2019;84(4): 33-38
2. Воинов В.А. Эфферентная терапия мембранный плазмаферез. Издание пятое переработанное и дополненное Москва 2010.
3. Гаджимирзаев Г.А., Джамалудинов Ю.А. и др. Диагностика и лечение отогенных внутричерепных осложнений//Вестн.оторинолар.2016;5;8-11.
4. Гаров Е.В., Крюков А.И., Зеленкова В.Н., Сидорина Н.Г., Калошина А.С. Атипичное течение воспаления в среднем ухе. Журнал: Вестник оториноларингологии. 2017;82(4): 9-15
5. Дубинец И.Д. Прогнозирование степени потери слуха в отохирургии при хроническом среднем отите. DOI: <https://doi.org/10.18692/1810-4800-2017-4-39-44>
6. Ефуни С. Н. Руководство по гипербарической оксигенации. -М.: Медицина, 1986. -285 с.
7. Карнеева О.В., Коновалов Г.А., Дорошенко Н.Э. и др. Применение методов гемафереза в отоларингологии./Кремлевская медицина. -2002.- №2.-С.60~61.
8. Коновалов Г.А, Абрамов С.Ю,Звездин П.В. и др. Экстракорпоральные методы коррекции метаболических нарушений /Кремлевская медицина. - 2002. -№2. - С.9-13.
9. Кожантаева С.К., Исмагулова Э.К., Оспанова Г.А. Нарушение слуха при хронических средних отитах. Современная медицина №4 (23)2021,30-32
10. Крюков А.И., Гаров Е.В., и соавт. Диагностика и эффективность хирургического лечения холестеатомы пирамиды височной кости. Журнал: Вестник оториноларингологии. 2022;87(4): 9-18
11. Москвин С.В., Т.С. Фотеева Т.С. Плазмаферез и лазерная терапия. Journal of new medical technologies - 2017 - V. 24, № 4 - P. 231-248.
12. Пальчун В.Т., Гусева А.Л., Дербенева М.Л., Гусева О.А. Внутричерепные осложнения воспалительных заболеваний носа и уха: менингит и абсцессы мозга у взрослых. Журнал: Вестник оториноларингологии. 2019;84(6): 61-68
13. Холматов Д. И. Соотношение кондуктивного и нейросенсорного компонента тугоухости у больных с нарушением слуха: дис. ... д-ра мед. наук. Душанбе, 2004. 241 с.
14. Рондалева А.В. Клинико-патогенетические особенности и исходы отогенных внутричерепных осложнений при остром и хроническом гнойном среднем отите. Журнал Российская оториноларингология. 2022;21;3(118) -80-85
15. Насретдинов, Т. Х., Хатамов, Ж. А., & Мухамааиев, О. Ш. (2007). Двукратный отогенный абсцесс мозга у ребенка 14 лет. Вестник оториноларингологии, (2), 60-61.
16. Andrea Colletini, Federica Zoccali, Christian Barbato, Antonio Minni. Hyperbaric Oxygen in Otorhinolaryngology: Current Concepts in Management and Therapy. Oxygen 2024, 4(2), 150-162; <https://doi.org/10.3390/oxygen4020010> Submission received: 26 March 2024 / Revised: 17 April 2024 / Accepted: 22 April 2024 / Published: 26 April 2024

17. Baysal E, Erkutlu I., Mete A. et al., Complications and treatment of chronic otitis media // J. Craniofac. Surg. - 2013. - Vol. 24, № 2. - P. 464-467.
18. Daga Ruiz, D., Fonseca San Miguel, F., González de Molina, F.J. et.al. Plasmapheresis and other extracorporeal filtration techniques in critical patients Medicina Intensiva. 2017,41 (3): 174–187.
19. Dubey, S. P., Larawin V., Molumi C. P. Intracranial spread of chronic middle ear suppuration // Amer. J. Otolaryngol. - 2010. - Vol. 31, № 2. - P. 73-77.
20. J.A.Khatamov. (2024). Results of complex treatment for chronic purular epitympanitis with complications. World Bulletin of Public Health, 35, 88-90. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/4330>
21. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Xatamov Jahongir Abruevich, Khayitov Alisher Adhamovich, & Dustboboev Dilshod Sadulaevich. (2023). Complex Treatment of Complicated Chronic Purulent Epitympanitis. Texas Journal of Medical Science, 22, 15–17. <https://doi.org/10.62480/tjms.2023.vol22.pp15-17>
22. Palma S., Bovo R., Benatti A. et al. Mastoiditis in adults: a 19-year retrospective study // Eur Arch Otorhinolaryngol.-2014.- Vol. 271, № 5.-P. 925-931.
23. Xatamov, J. A., Xayitov, A. A., Boltayev, A. E., & Davronov, U. F. (2023). Comprehensive diagnosis and treatment of chronic purulent otitis media with complications. World Bulletin of Public Health, 28, 73-75. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/3401>
24. Shane R. Sargent; John V. Ashurst. Plasmapheresis National Library of Medicine. July 10, 2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000